

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

№10
2025

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 612 sahifa,
3-oktyabr, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijranovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayeva X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

The Use of Innovative Pedagogical Technologies in the Development of Critical Thinking	16
<i>Gulnar Atakhanova Orinbaevna</i>	
Current Aspects of Designing and Implementing Extracurricular Educational Activities at the Primary General Education Level.....	20
<i>Amankosova Dinara Gabitovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tizimida tarbiyachi shaxsiyati va kasbiy mahorati shakllanishining nazariy asoslari....	24
<i>Axmadaliyeva Moxlaroy To'xtapolatovna</i>	
Pedagogical Model and Stages of Teaching Subjects Through a Project-Based Approach	28
<i>Bannayev Qosimjon</i>	
Lotin tili va zamonaviy tibbiy terminologiya: tarixi, vazifasi va amaliy ahamiyati	31
<i>Eshmurodova Shirin Oybekovna</i>	
Motor alaliyaning nonutqiy simptomatikasi	34
<i>Isayeva Mushtariy Alisher qizi</i>	
Talabalar etnomadaniy kompetentligini rivojlantirishning pedagogik-psixologik omillari	38
<i>Isomiddinov Asliddin Baxriddin o'g'li</i>	
Texnologiya darslarida o'quvchilarning texnik savodxonligini robototexnika elementlari asosida rivojlantirish.....	41
<i>Jabborova Umida</i>	
Fizika fanini mutaxassislik fanlari integratsiyasi asosida o'qitishda bo'lajak muhandislarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	45
<i>Xayrullayev Asliddin Isatullayevich</i>	
Talaba tomonidan mutaxassislik tilini o'zlashtirishda monologik nutqni o'rgatishning samarali usullari masalasi haqida.....	51
<i>Karimov N. M.</i>	
Zamonaviy pedagog kadrlar tayyorlashda kasbiy motiv va motivatsiyaning o'rni	54
<i>Melikova Elnora Shuxratovna</i>	
Bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarini tayyorlashda pragmatik kompetensiyaning roli.....	58
<i>Mustafayeva Nilufar Ulashovna</i>	
O'quvchilarda iqtisodiy tafakkurni rivojlantirishning pedagogik strategiyalari	62
<i>Nishonova Dilafuz</i>	
Computer-Based Formative Assessment: Advantages and Challenges in Teaching English to High School Students	66
<i>Obidjonova Shokhista Bakhtiyorovna</i>	
Metata'lim texnologiyalari asosida bo'lajak maktabgacha ta'lim mutaxassislarini tayyorlash tizimini takomillashtirish.....	70
<i>O'rolboyeva Durdona Sayfiddin qizi</i>	
Sun'iy intellekt asosidagi darslarning an'anaviy darslarga nisbatan samaradorligini qiyosiy tahlil qilish.....	73
<i>Rasulev Bobirjan Atxamovich</i>	
Pedagogik faoliyatda pedagogning kasbiy taraqqiyoti motivatsiyasining psixologik xususiyatlari	78
<i>Rustamova Surayyo Shaxobiddinovna</i>	
Innovatsion kompetentlik tushunchasi va uning ilmiy-pedagogik asoslari.....	84
<i>Soliyev Eliyor Ravshan o'g'li</i>	
Nutqida nuqsoni bo'lgan bolalar eshituv idrokini o'yinlar yordamida rivojlantirishning samarali usullari	88
<i>Xalilova Shahnoza</i>	
Zamonaviy ta'limda kommunikativ kompetensiyaning o'rni va ahamiyati.....	92
<i>Yaqubova Nigoraxon Ibrohimjon qizi</i>	
Soliq yuki – mamlakat soliq soliq tizimining asosiy mezonidir	97
<i>Suyunov Otabek Shuxrat o'g'li</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish va takomillashtirish yo'llari	101
<i>Ibodova Sarvinoz Sayfilloyevna</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida hospital pedagogika fanini o'qitishning dolzarb masalalari va uning uslubiy ta'minoti	106
<i>Inogamova Dilfuza Rahmatullaevna</i>	

Chizma geometriya va kompyuter grafikasi: an'anaviy fan va zamonaviy texnologiyaning uyg'unlashuvi .	111
<i>Raximov A. M., Tairova N. S., Sabirova D. U., Xasanova S. T., Tashpulatov R. X.</i>	
Геймификация в обучении английскому языку на начальном этапе обучения	114
<i>Курбанова Назира Низомиддиновна</i>	
Talabalarda tanqidiy va evristik fikrlashni shakllantirishda raqamli texnologiyalarning o'rni	117
<i>Adjdiyev Nayrullo Nazrulloevich</i>	
Konstruktiv yondashuv asosida tabiiy fanlar (science)ni o'qitish metodikasi.....	122
<i>Amirullayeva Barno Abdulhaqovna</i>	
Kimyo o'qitishda o'quvchilarning ijodiy faoliyatini shakllantirishning tajriba-sinov natijalari.....	126
<i>Artiqov Maqsud Bahodirovich, Babanazarova Ayzada Omirbaevna</i>	
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarni bilingvist sifatida shakllantirishda til o'rganish ko'nikmalari va kompetentsiyalarining rivojlanishi	131
<i>Axmadjonova Gulira'no Muxtorjon qizi</i>	
Talabalarning ijtimoiy kompetensiyalarini shakllantirishda kooperativ ta'limning metodik yondashuvlari.....	135
<i>Botiraliyeva Gulobar Mahamadismoil qizi</i>	
Talabalarni intellektual faoliyatga tayyorlashda ijtimoiy sherikchilikning pedagogik va metodik asoslari	139
<i>Dilbarjonov Avazbek Ravshanbek o'g'li</i>	
Teacher-Centered and Child-Centered Methods in Early Childhood Education: Insights From Finland and Uzbekistan	143
<i>Djaparova Gulnoza</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida "Metodik mahorat kuni" va "Metodik mahorat soati"ni tashkil etish	150
<i>Do'stov Davron Zulhaydarovich</i>	
Theoretical, Methodological, and Practical Factors of Differentiated Education	155
<i>Ergash Shonazarovich Khasanov</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning intellektual qobiliyatini rivojlantirishda kognitiv yondoshuv	160
<i>Gulbahor Xamidova</i>	
Mustaqil ta'lim – mustahkam bilim.....	164
<i>Halima Shukurova Sunatullayevna</i>	
Integrating Google Classroom and Project-Based Learning for Enhanced Synchronous and Asynchronous Education.....	168
<i>Inomkhojaeva Shodiyakhon Abdukodirkhoja qizi</i>	
O'quvchilarning innovatsion fikrlash ko'nikmalarini takomillashtirishning nazariy asoslari.....	174
<i>Mamadaliyev Axadjon G'aniboyevich</i>	
Hududiy rivojlanishda innovatsion yondashuvlarni strategik boshqaruvga integratsiya qilish yo'llari.....	177
<i>Mo'minov Fazliddin Xusniddin o'g'li</i>	
O'rta yoshdagi ayollarda harakat faoliyatini rivojlantirishda milliy o'yinlarning pedagogik ahamiyati	184
<i>Mustafoev Sherali</i>	
Pedagogical and Psychological Foundations of Developing Higher-Order Thinking Skills in Students.....	188
<i>Nasimova Zarina Isomiddin kizi</i>	
Pedagogik ijodkorlikning kasbiy professionallikda namoyon bo'lish xususiyatlari.....	193
<i>Numonova Dildor Umurzoqovna</i>	
Ko'zi oqiz boshlang'ich sinf o'quvchilarining kommunikativ kompetentsiyasini o'rganishning nazariy asoslari	196
<i>Qarshiboyev Asliddin</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'lim-tarbiya jarayonini tashkil etish masalalari.....	200
<i>Qilichova Marxabo Xudayqulovna</i>	
The Transformation of Existential Thought in British Literature: Iris Murdoch's Philosophical Humanism and the Reinterpretation of Freedom	204
<i>Rahmonqulova Zarnigor Nasimjon qizi</i>	
Sportchilarning elektron platformalardan foydalanishning metodik tahlili	209
<i>Saydullayev Zafar Erkinovich</i>	
Adabiy ta'limda estetik tarbiya	216
<i>Sharipov Elmurod Sa'dulla o'g'li</i>	
O'qituvchi-trenerning ko'p qirrali kasbiy-pedagogik funksiyalari	220
<i>Sulaymonov Jaxongir Solijonovich</i>	
Uzluksiz kasbiy rivojlanishda art-pedagogikaning o'qituvchilar hissiy farovonligiga ta'siri	223
<i>Suvanova Kamola Raimqul qizi</i>	

Raqamlashtirish muhitida umumta'lim maktablarida ta'lim sifatini oshirish	226
<i>Xamidova Komila Maxmudovna</i>	
Oliy ta'limda kvest texnologiyasi yordamida fizika fanining murakkab tushunchalarini o'zlashtirish samaradorligini oshirish metodikasi.....	231
<i>Yo'ichiyev Shaxriyor Xusanovich, O'rinboyeva Kumushoy Sultonbek qizi</i>	
Совершенствование профессиональных компетенций будущих инженеров на основе интегративного подхода	235
<i>Умарова Гулчехра Абитовна</i>	
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarning aqliy qobiliyatining psixologik xususiyatlari	238
<i>Alanazarova Sholpan Artikbaevna, Artiqbaeva Miyassar Jumanazarovna</i>	
Biologiya ta'limida innovatsion metodlarni joriy etishda ta'lim menejmentining roli.....	241
<i>Allayorova Maloxat Normaxmat qizi</i>	
Integrating Innovative Technologies for the Enhancement of Speech and Communication Skills Among Learners With Intellectual Disabilities in Uzbekistan: Pedagogical Approaches and Developmental Outcomes	244
<i>Donisheva Gulruy Akhrorkulovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini o'quvchilar o'qish savodxonligini rivojlantirishga metodik jihatdan tayyorlash.....	247
<i>Doniyarov Mavlonbek Arabovich</i>	
Kimyoviy birikmalarda bog'lar sonini hisoblashning yangi matematik usullari.....	252
<i>Ergashev Vahob Ergashevich</i>	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining mantiqiy tafakkurini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	257
<i>G'aniyeva Maftuna Abduaziz qizi</i>	
Pedagogika oliy o'quv yurtlarida steam fanlarini raqamli texnologiyalar asosida o'qitishning metodik asoslari	261
<i>Jamolova Sitara Muzaffar qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining matematik tafakkurini rivojlantirishda didaktik o'yinlar va interaktiv metodlardan foydalanish samaradorligi	264
<i>Mamadiyurov Jamol</i>	
Zamonaviy ta'lim jarayonida talabalar mustaqil faoliyatini rivojlantirishda pedagogik yondashuvlar.....	268
<i>Mamayusupova Nafisa Abdulatifovna</i>	
Para yengil atletikachilarda nayza uloqtirish texnikasini takomillashtirish uslubiyati	271
<i>Qiyomova Shohsanam Yarash qizi</i>	
Difficulties in Enhancing Communicativeness of Pre-Service English Teachers.....	275
<i>Kurbonova Maftuna Fakhriddinovna, Mirzayeva Gulshan Azamatovna</i>	
Principles of Teaching Basic Foreign Language Skills (EFL)	278
<i>Samandarova Gulsara Ismatilloevna</i>	
O'quvchilarning innovatsion ta'lim muhitida tayanch kompetensiyalarini shakllantirishning dolzarbligi	282
<i>Toshpulatova Farida Radjabovna</i>	
Корпоративная культура педагогов и внутренняя стабильность ДОО	286
<i>Буранова Шохноза Абдуразаковна</i>	
Развивать личностные качества учащихся на уроках географии.....	290
<i>Шадиева Нигора Шариповна</i>	
Raqamli texnologiyalar yordamida oliy ta'lim sifatini oshirishda innovatsion yondashuvlar	295
<i>Baytileuova Gulnaz Quralbay qizi</i>	
Yangi avlod pedagoglarini tayyorlash: kompetensiyalar va qadriyatlarining roli.....	298
<i>Ro'ziboyeva Ma'mura Abdunabiyevna</i>	
Astronomiya fanini o'qitishda integrativ yondashuvdan foydalanib o'qitishning ta'lim tizimidagi o'rni	301
<i>Barakayeva Sarvinoz To'iqunovna</i>	
Alohida e'tiborga muhtoj bolalar bilan ishlashda yangi pedagogik texnologiyalarni qo'llash.....	305
<i>Usmonov Salohiddin Dushan o'g'li, Namozova Sevinch Asqar qizi</i>	
Ma'naviy-axloqiy sifatlarni tarbiyalashda pedagogik qadriyatlarining ustuvorligi.....	310
<i>Jumayeva Gulnara Tursunpulatovna</i>	
Talabalarni maktabgacha ta'lim tashkilotlarini maqsadli boshqarishga tayyorlashning nazariy asoslari	314
<i>Mahmudova Zulfiya Xomitovna</i>	
Pedagogical Methodology Improve Students' Professional Mobility in Acquisition of Specialty.....	319
<i>Khidirova Muhabbat Murodillayevna</i>	

Boshlang'ich sinf ona tili darslarida pedagogik texnologiyalardan foydalanish	322
<i>Ismoilova Surmaxon Amonovna, Yusupova Mohinur</i>	
Qoraqalpoqlarning dehqonchilik marosimlari	326
<i>Orinboyeva Go'zal Polatovna</i>	
The Complexity of Training Teaching Staff for Work in Public Schools Organized in Medical Stations in Uzbekistan.....	330
<i>Inogamova Dilfuza Rakhmatullaevna</i>	
Boshlang'ich ta'lim texnologiya fanini o'qitishda STEM yondashuvi orqali o'quvchilarda mustaqil va tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish.....	335
<i>Jabbarova Zuhra Omondullayevna</i>	
Eshitishda nuqsoni mavjud bolalarni nutqini shakllantirish metodikasi	338
<i>Z. N. Mamarajabova</i>	
5–7-sinf qizlarida raqamli texnologiyalar ta'sirida tarbiya jarayonining o'ziga xosliklari.....	341
<i>Abdurazoqova Marg'uba Muhammad qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda emotsional intellektni rivojlantirish diagnostikasi: metodlar va natijalar ..	345
<i>Abduxamidova Dilorom Abdumuminovna</i>	
PISA topshiriqlari asosida o'quvchilarda tadqiqotchilik ko'nikmalarini shakllantirish	349
<i>Axunjanova Shirmonoy Isroiljonovna</i>	
Bo'lajak surdotarjimonlar uchun faoliyat turlarini tanlashda ko'maklashish	354
<i>Dehqanova Muborakxon G'iyosiddinovna</i>	
Mustaqil ta'limni tashkillashtirishda tarjimadan foydalanish jarayonlari	357
<i>Erkayev Elmira Temirovich</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy faoliyat samaradorligini oshirishda kreativ va tanqidiy fikrlash kompetensiyalarining o'rni.....	361
<i>Jumayeva Muxlisa Shokir qizi</i>	
Tasks, Exercises, and Activities in the English Classroom: Differences, Similarities, and Effective Use	366
<i>Qodirov Olim Odilovich</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda kommunikativ kompetentlikni rivojlantirish masalalari	372
<i>Safarova Mohichehra Xonzafarovna</i>	
Malaka oshirish tizimida boshlang'ich sinf o'qituvchilarini tabiiy-ilmiy savodxonligini rivojlantirish masalalari.....	376
<i>Saidova Dilnoza Maripovna</i>	
O'zbekiston va Yaponiya dzyudo trenerlarining mashg'ulot jarayonlarini qiyosiy tahlili.....	380
<i>Sharipov Xabibullo Abduqahhorovich</i>	
"Kompyuter lingvistikasi"ning rivojlanish tendensiyasi.....	386
<i>Xusanboyeva Muxlisa Ikrojon qizi</i>	
Педагогические технологии стратегического развития взаимного сотрудничества организаций дошкольного образования и родителей.....	392
<i>Тухлиев Муслимбек Шерзод угли</i>	
Oliy ta'limda inklyuziv ta'lim tizimini joriy etish muammolari	397
<i>Dilbar Nurkeldiyeva</i>	
Ixtisoslashtirilgan ta'lim muasasalarida tarbiyaning o'rni.....	401
<i>Laylo Sharopovna Nurmuxamedova</i>	
Intellektida kamchiligi bo'lgan bolalarning ijtimoiylashuvida muloqotning shakllanish xususiyatlari.....	405
<i>Shahnoza Amirsaidova</i>	
Aqli zaif bolalarga ta'lim jarayonida o'yin faoliyatini shakllantirishning ahamiyati.....	409
<i>Ziyodullayeva E'zoza Ne'matjonovna</i>	
Pedagogik texnologiyalar metodlarini tanlash va qo'llashning umumiy mezonlari	412
<i>Abdullayeva Komila Tursunovna</i>	
Didaktik o'yinlar vositasida 2-sinf o'quvchilarida bog'lanishli nutq ko'nikmalarini shakllantirishning pedagogik imkoniyatlari	416
<i>Askarova Gulayim Arislan qizi</i>	
Yugurib kelib uzunlikka sakrovchilarda tezkorlikni samarali va jadal rivojlantirishni ilmiy asoslash.....	420
<i>Avazov Shukrullo Ibatovich, Nuraliyeva O'g'iloy Shomurotovna, Mustafayev Ismoil Nuralio'g'li</i>	
Boshlang'ich sinflarda kreativ ta'limning o'ziga xos xususiyatlari va zaruriyati.....	425
<i>Axmedova Mastura Jamoliddinovna</i>	
Imkoniyati cheklangan o'quvchilarda tabiatshunoslik kompetensiyasini shakllantirishning pedagogik shart-sharoitlari	430
<i>Azizova Dilnora</i>	

Bo'lajak shifokorlarda tibbiy – deontologik kompetensiyalarni shakllanishida tibbiy amaliyotning ahamiyati.....	435
Babadjanova Gulchexra Baxtiyarovna	
Bolaning aqliy rivojlanishini yoritadigan ko'rsatkichlar	440
Bozorboyev Javlon Davlatali o'g'li	
Bo'lajak oligofrenopedagoglarning kasbiy-metodik kompetensiyalarini rivojlantirish xususiyatlari.....	445
Daminova Maftuna Asqarali qizi	
Kreativ pedagogika fani va mantiqiy fikrlash kompetentligi orasidagi bog'liqlik.....	449
Diyora Egamberdiyeva	
Oilani mustahkamlovchi va ajralishiga olib keluvchi omillar	454
Haqberdiyev Jamoliddin Abdug'affor o'g'li	
Quality Management as a Functional and Attributive Characteristic of Modern Management.....	458
Jabbarbergenova Bibimaryam Amangeldievna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ijodiy faoliyatini rivojlantirishda pedagogik va psixologik jarayonlar	464
Mamedova Maxfuza Erkinovna	
Huquqiy ong va madaniyatni shakllantirishda yuridik ta'limning roli: tahlil va takliflar	470
Mansurova Zilola Akromxonovna	
Pedagogik ta'limda klaster yondashuvi: O'zbekiston va jahon tajribasi	474
Nafisa Tokhirova Dilshod qizi	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini rivojlantirishning nazariy-pedagogik asoslari: zamonaviy yondashuvlar va innovatsion imkoniyatlarning integratsiyasi asosida shakllanish jarayoni.....	478
Norqulov Lutfullo Mamarajabovich	
Montessori metodikasi va undagi bolalar sensomotorikasini rivojlantirishga doir tajribalar tahlili	484
Parmonova Laylo Iloxomovna	
Molekulyar fizikani modellashtirish orqali o'qitish metodikasini takomillashtirish.....	488
Q. U. Tog'ayeva	
Milliy tarbiyada raqamli vositalardan foydalanishning pedagogik imkoniyatlari	493
Qo'shnazarova Nozima Maxmutjon qizi	
Learning Intercultural Communication Through Social Media: the Approach of Modern Students	498
Raxmonqulova Feruza Akmal qizi	
Aqliy rivojlanishda muammolari bor maktab o'quvchilarida geometrik tushunchalarni shakllantirishning nazariy asoslar.....	502
Shodiyeva Navbaxor Xabibulla qizi	
Logopedning kasbiy faoliyatida deontologiya va kompetentlikning roli va ahamiyati	506
Temurova Gulchexra Xudoyqulovna, Isomitdinova Shaxinabonu Zavqiddin qizi	
STEAM ta'limida lego konstrukturlarining o'rni va ahamiyati.....	511
Toshpulatova Farida Radjabovna	
Diagnostikasi va rehabilitatsiya qilishda eshitishda nuqsoni bo'lgan bola va ularning ota-onalari bilan bog'liq muammolar.....	514
Toshpulova Nodira Sultonmurod qizi	
Talabalarni maktabgacha ta'lim tashkiloti va ota-onalar hamkorligi o'rtasidagi o'zaro munosabat shakllari.....	518
Turdiqulova Luiza Zayniddinovna	
O'zbekistonda ESG tamoyillarining ta'limga integratsiyasi: yutuqlar, muammolar va istiqbollari	522
Tursunova Shahzoda Baxromovna	
Maktabgacha yoshdagi aqli zaif bolalarning fazoviy tasavvurlarini shakllantirish	526
Xamidova Muyassar Polsaidovna	
Mustaqil ta'limni tashkil etishning asosiy didaktik prinsiplari.....	530
Yuldashev Shukrullo	
Комплексная методика развития и обучения юных футболистов	536
Ортиков Умиджон Худойбердиевич	
Особенности деятельности детей с нарушением зрения	544
Юсупова Назира	
Integration of Music and Language: Creative Approaches to Teaching English to Music Students	548
Akbarova Moxichexra	

Ingliz tilida yozuv malakalarini takomillashtirishda baholash metodikasi.....	553
<i>Alimardonova Malika Botir qizi</i>	
Yosh kurashchilarni jismoniy va aqliy rivojlantirishda basketbol o'yinining ahamiyati	560
<i>Haqnazarov Qurbon Qo'shayevich</i>	
Voleybol murabbiylarining innovatsion fikrlash qobiliyatini shakllantirish usullari	566
<i>Haqqulov Akbar Abdiraupovich</i>	
Sociolinguistic Competence and Intercultural Communicative Competence: Intertwining Concepts and Practical Implications	571
<i>Kuchmurodova Gulnora Khatamovna</i>	
Ilk qadam davlat dasturida steam ta'lim elementlaridan foydalanish imkoniyati	575
<i>Nazarova Aziza Sohib qizi</i>	
Kasbiy rivojlanish jarayonida rahbar shaxsiy sifatlarini rivojlantirishning zamonaviy yo'nalishlari.....	579
<i>Roziqova Nazokat Alisher qizi</i>	
Deontologik yondashuvning nazariy-pedagogik asoslari va uning ta'lim tizimidagi ahamiyati	583
<i>Tashpulatova Nodira Olimjon qizi</i>	
Kasbiy-pedagogik tayyorgarlikda fanlararo integratsiya asosida boshlang'ich ta'lim yo'nalishi o'qituvchilarining metodik salohiyatini oshirish yo'llari.....	586
<i>Xashimova Aziza Alisherovna</i>	
Природа и механизм действия биологических иммуностимуляторов на организм животных	590
<i>Койилова Мехринисо Джураевна</i>	
Badiiy asarlar ustida ishlash jarayonida boshlang'ich sinf o'quvchilarining emotsional intellektini shakllantirish mezonlari	594
<i>Jamalova Kamola Shahobiddinovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning tanqidiy fikrlashini rivojlantirish asosida fizika o'qitish metodikasini takomillashtirish	600
<i>Musurmonova Shaxnoza Dilshod qizi</i>	
Futbolchilarda texnik tayyorgarlikni takomillashtirishning ilmiy-metodik asoslari.....	606
<i>Babayev Anvarjon Axmedovich</i>	

LOGOPEDNING KASBIY FAOLIYATIDA DEONTOLOGIYA VA KOMPENTLIKNING ROLI VA AHAMIYATI

Temurova Gulchexra Xudoyqulovna

Jizzax davlat pedagogika universiteti,
Maxsus pedagogika kafedrasida dotsenti

Isomitdinova Shaxinabonu Zavqiddin qizi

70110301 - Maxsus pedagogika: logopediya mutaxassisligi
1-bosqich magistranti

Annotatsiya: Mazkur maqolada zamonaviy pedagogika nazariyasi talablaridan kelib chiqib, logopedning kasbiy faoliyatida deontologiya va kompetentligining o'rni hamda ahamiyati yoritilgan. Tadqiqotda logoped kasbiga tayyorlanish jarayonida axloqiy-kasbiy fazilatlarni shakllantirish, pedagogik deontologiya va kasbiy kompetentlikning mohiyati hamda ularning o'zaro bog'liqligi nazariy jihatdan asoslab berilgan. Ayniqsa, maxsus pedagogika nazariyasida deontologiya tushunchasi kasbiy xulq-atvor bilan chambarchas bog'liq tushuncha sifatida talqin etilgan.

Kalit so'zlar: o'qituvchi-logoped, axloq, pedagogik etika, kasbiy etika, xulq-atvor, deontologiya, kompetentlik, konsepsiya, ta'lim, pedagogika nazariyasi, ta'limot.

Abstract: This article, based on the requirements of modern pedagogical theory, explores the role and importance of deontology and competence in the professional activity of a speech therapist. The study theoretically substantiates the moral and professional aspects of training speech therapists, the essence of pedagogical deontology and professional competence, as well as their interrelation. It is especially emphasized that in the theory of special pedagogy, the concept of "deontology" is interpreted as one closely related to professional behavior.

Key words: speech therapist, morality, pedagogical ethics, professional ethics, behavior, deontology, competence, concept, education, pedagogical theory, doctrine.

Аннотация: В данной статье, исходя из требований современной педагогической теории, раскрывается роль и значение деонтологии и компетентности в профессиональной деятельности логопеда. В исследовании теоретически обоснованы морально-профессиональные аспекты подготовки логопеда, сущность педагогической деонтологии и профессиональной компетентности, а также их взаимосвязь. Особенно отмечено, что в теории специальной педагогики понятие "деонтология" рассматривается как тесно связанное с профессиональным поведением специалиста.

Ключевые слова: учитель-логопед, мораль, педагогическая этика, профессиональная этика, поведение, деонтология, компетентность, концепция, образование, педагогическая теория, учение.

KIRISH

O'zbekiston Respublikasida amalga oshirilayotgan tub islohotlar, jamiyatning o'ziga xos ijtimoiy-siyosiy va iqtisodiy rivojlanish yo'lini tanlab olgani, shuningdek, 2019-yil 8-oktabrdagi PF-5847-son "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi Farmonda belgilangan vazifalar asosida jahon talablariga mos keluvchi, uzluksiz ta'lim tizimini shakllantirish uchun qulay shart-sharoit yaratdi.

Ta'lim sohasida olib borilayotgan aniq maqsadga yo'naltirilgan davlat siyosati ijtimoiy jamiyat taraqqiyotini ta'minlovchi ustuvor yo'nalishlardan biri sifatida e'tirof etilmoqda. Bu yo'nalishda amalga oshirilayotgan muhim islohotlar qatorida yangi avlod mutaxassislarini tayyorlash, ma'naviy-axloqiy jihatdan yetuk, mustaqil dunyoqarashga ega, ijodiy fikrlovchi, milliy va umuminsoniy qadriyatlarga sadoqatli barkamol shaxsni tarbiyalash vazifalari belgilab berilgan.

Jamiyatda kechayotgan islohotlar talablariga to'la javob bera oladigan, ishlab chiqarish sohasida yuzaga kelayotgan raqobatga bardoshli, keskin o'zgarishlarga moslasha oluvchi hamda mehnat bozorida mutaxassis malakasiga qo'yilayotgan talablarga javob bera oladigan shaxsni shakllantirish bugungi kunning dolzarb muammolaridan biri hisoblanadi.

Mutaxassislarning kasbiy tayyorgarligiga qo'yilayotgan talablar mavjud bir qator ziddiyatlarni ham namoyon qilmoqda. Jumladan:

- kasbiy faoliyatning turli yo'nalishlarida talabalarning faol ta'lim olish shakllariga bo'lgan ehtiyoji va ijtimoiy zaruriyatning to'la qondirilmayotgani;
- pedagogik maslahat va psixologik yordam ko'rsatish bilan shug'ullanuvchi mutaxassislarning kasbiy-pedagogik tayyorgarligi yetarli darajada emasligi;
- talabalar tomonidan ta'lim tamoyillari, mazmuni, metodlari va zamonaviy vositalarni mustaqil tanlashlari uchun zarur shart-sharoitlarning yetarli emasligi;
- oliy ta'lim tizimida bakalavrlarni tayyorlash jarayonida fanlararo integratsiya va amaliy yo'nalishdagi kompetensiyalarni shakllantirish imkoniyatlari cheklanganligi.

Bo'lajak logoped – bu pedagogik, psixologik va mutaxassislik yo'nalishlarida chuqur bilimga ega, yuqori axloqiy fazilatli, kasbiy tayyorgarlikka ega hamda ta'lim muassasalarida faoliyat yurituvchi malakali mutaxassis hisoblanadi. U bolalarning nutqiy rivojlanishidagi nuqsonlarni bartaraf etish, ta'lim jarayonida korreksion-pedagogik yondashuvni amalga oshirish orqali ularning ijtimoiy integratsiyasiga ko'maklashadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Logopediya – nutq buzilishlarini o'rganish, ularning oldini olish va tuzatish bilan shug'ullanuvchi fan sifatida pedagogika va psixologiya bilan chambarchas bog'liqdir.

A. Luriya, R. Levina, T. Filicheva, G. Chirkina, R. E. Levina va M. E. Xvatsevlarning tadqiqotlarida logopedning faoliyati nutq nuqsonlarini bartaraf etish bilan birga shaxsning psixik rivojlanishiga, ijtimoiy moslashuviga xizmat qilishi lozimligi ta'kidlanadi. O'zbekistonlik olimlar (N. Xodjayeva, G. Matnazarova, M. Qurbonova) ishlarida esa logopediya fanining milliy ta'lim tizimiga integratsiyasi, zamonaviy pedagogik texnologiyalar bilan uyg'unlashuvi yoritilgan.

1. Kasbiy deontologiya logoped faoliyatining axloqiy poydevori sifatida

Deontologiya – bu kasbiy axloq qoidalari majmui bo'lib, tibbiyot va pedagogik yo'nalishlarda insonparvarlik, sabr-toqat, sir saqlash va empatiya tamoyillariga tayanadi. S. I. Ozhegov, A. P. Egorov va L. P. Nazarova tadqiqotlarida logoped deontologiyasi quyidagicha ta'riflanadi: "Bu logopedning bemor (yoki bola) bilan ishlashda axloqiy-psixologik madaniyatni saqlashi va kasbiy etikani qo'llay olishi jarayoni." O'zbek mualliflari – D. Qurbonova va S. Eshqulova (2021) tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda, logopedning deontologik tayyorgarligi uning kasbiy samaradorligiga bevosita ta'sir etishi, ota-ona bilan muloqot madaniyatida muhim rol o'ynashi ko'rsatib o'tiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Nutqida nuqsoni bo'lgan bolada nutqni tushunish va rivojlanish jarayoni uning atrof-muhit, ijtimoiy muhit va kattalarning talaffuz qilgan so'zlari bilan bog'liq. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, nuqsonni qabul qilish va anglash to'rt bosqichda amalga oshadi:

1. His qilish darajasi – nuqsonni sezish, diskomfortni his qilish;
2. Emosional daraja – o'zida nuqson borligini anglash va atrofdagilarning reaksiyasini baholash;
3. Intellektual daraja – nuqsonning og'irlik darajasini baholash va davolash zaruratini tushunish;
4. Motivasion daraja – nuqsonni bartaraf etishga yo'naltirilgan qaror qabul qilish va ijtimoiylashuvga tayyorlash.

Ushbu jarayonning samarali bo'lishi ota-onalar, tengdoshlar, ommaviy axborot vositalari va o'qituvchilar yordamiga bog'liq. Nutq nuqsonini o'rganish logopedning shaxsiy va kasbiy xususiyatlarini rivojlantirishga ham xizmat qiladi.

2. Deontologiya va kasbiy etika

Deontologiya – kasbiy burch va odob-axloq qoidalari majmui bo'lib, logoped faoliyatida quyidagi jihatlarda aks etadi:

- Pedagogik faoliyatda axloqiy qadriyatlarini saqlash;
- Bola va uning oilasi bilan muloqotda empatiya va hurmatni ta'minlash;
- Kasbiy mas'uliyatni anglash va unga amal qilish.

Tahlil: Deontologik yondashuv logopedning kasbiy faoliyatidagi to'sqinliklarni bartaraf etishda muhim vositadir. Masalan, konfliktli vaziyatlarda etiket va etik qadriyatlarni saqlash o'quv jarayonini samarali qiladi.

3. Kasbiy kompetentlik

Kasbiy kompetentlik logopedning nazariy bilim, amaliy ko'nikma, shaxsiy va axloqiy fazilatlarini o'z ichiga oladi:

- Kognitiv komponent – nutq buzilishlarini aniqlash, tushunish va tuzatish metodlarini bilish;
- Amaliy komponent – mashg'ulotlarni tashkil etish, turli pedagogik va korreksion usullarni qo'llash;
- Shaxsiy va axloqiy komponent – empatiya, sabr-toqat, ijtimoiy moslashuv qobiliyati.

Natija: Kasbiy kompetentlik va deontologiya bir-birini to'ldiruvchi tushunchalar bo'lib, logopedning samarali faoliyati uchun zarurdir. Kompetentlik – faoliyatning tashqi natijasi, deontologiya esa uning ichki etik poydevoridir.

4. O'qituvchi-logopedning amaliy faoliyati

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, logoped:

- Nutqiy nuqsoni bo'lgan bolalarni har tomonlama o'rganadi;
- Shaxs xususiyatlarini aniqlaydi va kamchiliklarni bartaraf etish choralarini ko'radi;
- Zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo'llaydi;
- Motivatsion va psixologik yordamni uyg'unlashtiradi.

Tahlil: Maxsus ta'lim muassasalarida amaliyot o'quv jarayonining samaradorligini oshiradi, nutq nuqsonlarini aniqlash, tahlil qilish va korreksion yondashuvlarni qo'llash imkonini beradi.

1. Logopedning kasbiy faoliyatida deontologiya bolalar bilan ishlashdagi axloqiy me'yorlarni belgilaydi, kasbiy etikani ta'minlaydi.
2. Kasbiy kompetentlik logopedning nazariy va amaliy bilimlari, shuningdek, shaxsiy fazilatlarini rivojlantirish orqali nutq nuqsonli bolalar bilan samarali ishlash imkonini beradi.
3. O'zaro uyg'unlashgan deontologiya va kompetentlik logopedning shaxsiy va kasbiy rivojlanishini ta'minlaydi hamda ta'lim jarayonining muvaffaqiyatini oshiradi.
4. Zamonaviy ta'lim texnologiyalarini qo'llash va amaliyot orqali tayyorgarlik logopedning shaxsiy va kasbiy sifatlarini mustahkamlashga xizmat qiladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

1. Pedagogik ta'limdagi o'zgarishlar va ularning logoped tayyorgarligiga ta'siri

Zamonaviy pedagogik ta'lim jarayoni logopedlarning kasbiy tayyorgarligini tubdan o'zgartirishni talab qiladi. Jamiyatga doimiy izlanishda bo'lgan, kasbini sevuvchi, bilimli va ijodiy mutaxassis kerak. Bu kontseptsiya logopedlarni tayyorlashda yuqori professional, aql-zakovatli, ijtimoiy etuk va ijodiy shaxslarni shakllantirishni nazarda tutadi.

Natija: Bo'lajak logopedlar shaxs xususiyatlarini rivojlantirish texnologiyalari orqali o'z kamchiliklarini bartaraf etish va pedagogik mahoratni oshirish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

2. Zamonaviy logopedning ijtimoiy va kasbiy fazilatlari

Logopedning kasbiy va shaxsiy fazilatlari tizimining etukligi quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- Individual ijodiy yondashuv;
- Kasbiy faoliyatda pedagogik deontologiya va kompetentlikni amalga oshirish;
- Maxsus mutaxassislarni tayyorlash va ta'lim jarayonida amaliy mashg'ulotlarni sifatli tashkil etish;
- Nutq buzilishlarini tuzatish bilan birga turli psixofizik muammolarga ega bolalar bilan ishlash.

Tahlil: Bu fazilatlar logopedning professional faoliyatida individual tuzatish reja-dasturlarini yaratishga tayyor bo'lishi va samarali o'quv muhitini shakllantirishiga imkon beradi.

3. Kasbiy tayyorgarlikning asosiy jihatlari

Bo'lajak logopedlarning tayyorgarligi quyidagi komponentlarni o'z ichiga oladi:

- Ta'lim va malaka oshirish: Maxsus ta'lim dasturlari (til va nutq patologiyasi, psixologiya, pedagogika) va malaka oshirish seminarlarida yangi texnologiyalar va metodlar bilan tanishtirish.
- Amaliy tajriba: Bolalar bog'chalari yoki maxsus ta'lim muassasalarida stajirovka va amaliy mashg'ulotlar. Bu nazariy bilimlarni amaliyotga tatbiq etishga yordam beradi.
- Shaxsiy rivojlanish: Kommunikatsiya, stressni boshqarish, emotsional intellektni rivojlantirish treninglari.

Natija: Bu komponentlar logopedning shaxsiy va kasbiy fazilatlarini mukammal shakllantirish, samarali pedagogik faoliyatni amalga oshirish imkonini beradi.

4. Deontologiya va kompetentlikning roli

Bo'lajak logopedlarda pedagogik deontologiya va kasbiy kompetentlik shakllanganda:

- Ular o'z kasbiy faoliyatida axloqiy me'yorlarga amal qiladi;
- Shaxsiy va ijtimoiy mas'uliyatni anglaydi;
- Bolalar va jamiyat manfaatlarini hisobga olgan holda korreksion va pedagogik yondashuvlarni qo'llaydi.

Xulosa: Deontologiya va kompetentlik logopedning shaxsiy va kasbiy rivojlanishini birlashtiruvchi asosiy elementlar bo'lib, sifatli va barkamol yosh avlod tarbiyasini ta'minlaydi.

Zamonaviy logopedning tayyorgarligi yuqori professional, ijtimoiy etuk va ijodiy shaxsni shakllantirishga qaratilgan.

Pedagogik deontologiya va kasbiy kompetentlik logopedning samarali faoliyati va shaxsiy rivojlanishining ajralmas qismidir.

Ta'lim, amaliy tajriba va shaxsiy rivojlanish komponentlari orqali bo'lajak logopedlar nutq buzilishlari va boshqa psixofizik muammolarga ega bolalar bilan ishlashga tayyorlanadi.

Bu jarayon kelajakdagi kasbiy faoliyatni prognoz qilish, shaxs va shaxslararo munosabatlarning ustuvorligini ta'minlashga xizmat qiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Qayd etilgan fikrlardan shunday xulosa qilish mumkinki, bugungi kun logoped-o'qituvchi-tarbiyachisi o'z ixtisosligi bo'yicha yuksak insoniy fazilat, kasbiy xulq-atvor, pedagogik mahorat va pedagogik etika egasi bo'lmog'i darkor.

Mentorlik va qo'llab-quvvatlash: Tajribali logopedlar tomonidan yangi mutaxassislariga mentorlik qilish, o'zaro tajriba almashish va professional o'sishga ko'maklashish uchun muhimdir. Mentorlik dasturlarini tashkil etish yangi logopedlarga o'z kasbiy yo'lida yordam berish uchun zarur.

Innovatsion usullar va texnologiyalar: Zamonaviy pedagogik usullar va texnologiyalar, masalan, o'yin orqali o'qitish, interaktiv darslar va multimedia vositalaridan foydalanish, logopedlarning darslarini qiziqarli va samarali o'tkazish imkonini beradi. Logopedlar uchun yangi texnologiyalar, masalan, mobil ilovalar va onlayn resurslar yordamida darslarni yanada interaktiv va jalb etuvchi qilish muhimdir.

O'zaro hamkorlik: Psixologlar, pedagoglar va boshqa mutaxassislar bilan birgalikda ishlash, bolalar va ularning oilalari bilan kompleks yondashuvni ta'minlaydi. Logopedlar va psixologlar birgalikda bolalarning rivojlanish muammolarini hal qilishda samarali strategiyalar ishlab chiqishlari mumkin. O'zaro hamkorlik orqali turli mutaxassisliklar o'rtasida bilim va tajriba almashinuvi amalga oshiriladi, bu esa logopedlarning ishini yanada samarali qiladi.

Tadqiqot va tahlil: Logopedlar uchun ilmiy tadqiqotlar o'tkazish va ularning natijalarini amaliyotda qo'llash, sohadagi yangiliklardan xabardor bo'lishga yordam beradi. Tadqiqotlar orqali logopedlar o'z ishlarining samaradorligini baholash va yangi usullarni sinab ko'rish imkoniga ega bo'lalilar. Bu, o'z navbatida, logopedlarning pedagogik mahoratini oshirishga xizmat qiladi.

Ushbu jihatlarni hisobga olgan holda bo'lajak logopedlarning shaxsiy xususiyatlari va pedagogik mahoratini rivojlantirish uchun keng qamrovli yondashuvni amalga oshirish zarur. Bu nafaqat ularning professional o'sishini ta'minlaydi, balki bolalar va ularning oilalariga ko'proq yordam berish imkoniyatini yaratadi.

Shu bois, oliy pedagogik ta'lim maktablarida pedagogika, psixologiya, metodika fanlari yo'nalishlari bo'yicha ma'lumot berish bilan birga, ularga kasbiy xulq-atvor, pedagogik deontologiya va kompetentlikni, o'qituvchi-tarbiyachilik etikasi bo'yicha ma'lumotlar berish zaruriyati davr talabiga aylanmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi. "Ta'lim to'g'risida"gi Qonun, O'RQ-637-son, 23.09.2020. – <https://lex.uz/docs/5013007>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirishning bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi PF-4947-son farmoni, 07.02.2017. – <https://lex.uz/docs/3107036>
3. Ochiqov M. Muallim – qalb me'mori. – Toshkent: "O'qituvchi", 2001. – 34-35 betlar.
4. Bentham J. Deontology together with a Table of the Springs of Action and the Article of Utilitarianism. – Oxford: Clarendon Press, 1983. – p. 119-281.
5. Alex More. Teaching and Learning: Pedagogy, Curriculum and Culture. – 2004. – 146 pages.
6. Elkonin B.D. Ponyatie kompetentnosti pozitsiya razvivayushego obucheniya. – Moskva, 2002.
7. Ojegov S.I. Slovar russkogo yazyka. – Moskva: "Russkiy yazik", 1999. – 248 str.
8. Xodjayev B. Umumiy pedagogika. – Toshkent: "Sano-standart", 2017. – 433 bet.
9. Musurmonova O. Pedagogik texnologiyalar ta'lim samaradorligining muhim omili. – Toshkent: "Yoshlar tashkiloti", 2020. – 52 bet.
10. Diagnostika narusheniy rechi u detey i organizatsiya logopedicheskoy raboti v usloviyakh doshkolnogo obrazovatel'nogo uchrejdeniya. – SPb., 2000.
11. Shamsiyeva S.Yu. The Impact of Community on the Personal Development of Children with Speech Impediments in Preschool Age. International Journal of Progressive Sciences and Technologies (IJPSAT), Vol. 20, No. 2, May 2020.
12. Shamsiyeva S.Yu. Memory Characteristics of Children with Speech Impairments Formation of. European International Journal of Pedagogics, 19.11.2023.
13. Akramova X. Коррекционно-педагогические особенности формирования навыков здорового образа жизни у детей с умственной отсталостью в семейных условиях. Архив Научных Публикаций JSPI, 15(1), 2020. – https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/918
14. Akramova X. Социально-педагогическая работа с детьми дошкольного возраста. Архив Научных Публикаций JSPI, 7(1), 2020. – https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/674
15. Akramova X. Didactic Foundations of Labor Activity for Children with Intellectual Disabilities. Архив Научных Публикаций JSPI, 7(1), 2020. – https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/682
16. Akramova X. Методика формирования общих трудовых навыков у умственно отсталых учеников через компьютерные мультимедийные программы. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(12), 2020, 1-7. – https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/3182
17. Akramova X. Methods of Developing General Work Skills in Mentally Retarded Students through Information Programs. Архив Научных Публикаций JSPI, 7(1), 2020. – https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/697

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №10

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.